

A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DO FLUXO LOGÍSTICO NAS CADEIAS DE SUPRIMENTOS

Thainá de Almeida Santos¹, Rosangela Perdichizzi da Silva², Alberto Carvalho Mariano³, Wanny Arantes
Bongiovanni Di Giorgi⁴

¹ Fatec Guaurulhos, Brasil, thainasantos_21@hotmail.com, Thainá de Almeida Santos.

² Fatec Guaurulhos, Brasil, rozzzi-cronos@bol.com.br, Rosangela Perdichizzi da Silva.

³ Fatec Guaurulhos, Brasil, alberto26carvalho2015@gmail.com, Alberto Carvalho Mariano.

⁴ Fatec Guaurulhos, Brasil, wanny@uol.com.br, Wanny Arantes Bongiovanni Di Giorgi.

Resumo: Esta pesquisa analisa a importância do controle do fluxo logístico nas cadeias de suprimento. Para tanto, como metodologia, emprega a revisão de literatura em livros e artigos que discutem o tema em análise. Foi visto que a cadeia de suprimentos deve ter por base uma sistemática permanente de pesquisa operacional, apta a desenvolver sistemas que contemplem metodologias de gestão de estoques e módulos para tomada de decisão, interligados e configurados em um mesmo processo. Do exposto conclui-se que algumas empresas atingem maior sucesso do que outras na gestão desses fluxos por fazerem uma excelente logística reversa, compreenderem exatamente o que seus clientes desejam, ou por serem ágeis na entrega do produto. Nesse contexto, a gestão estratégica é importante tendo em vista que auxiliam as empresas no gerenciamento de seus fluxos logístico de forma que alcancem melhores resultados e se mostrem mais competitivas.

Palavras-chave: Cadeia de suprimentos. Fluxo logístico. Gestão.

Abstract: This research analyzes the importance of logistic flow control in supply chains. For this, as methodology, it uses the literature review in books and articles that discuss the subject under analysis. It was seen that the supply chain should be based on a permanent system of operational research, capable of developing systems that contemplate stock management methodologies and decision-making modules, interconnected and configured in the same process. From the above, it is concluded that some companies are more successful than others in managing these flows by having an excellent reverse logistics, understanding exactly what their customers want, or being agile in delivering the product. In this context, strategic management is important in that it helps companies manage their logistics flows in a way that achieves better results and is more competitive.

Keywords: Supply chain. Logistic flow. Management.

1. INTRODUÇÃO

A presente pesquisa tem como tema a Gestão do Fluxo Logístico, delimitando-se ao estudo sobre a importância da gestão do fluxo logístico nas cadeias de suprimentos.

A questão que norteou a pesquisa foi: por que algumas empresas obtêm maior sucesso, comparada a outras no processo de gestão do fluxo logístico? Nesse contexto, o presente estudo objetiva analisar a importância da gestão do fluxo logístico na cadeia de suprimentos.

A pesquisa apresentada é relevante, pois os fluxos logísticos demandam informações precisas para integrar toda a cadeia de suprimentos e desta maneira, o gerenciamento estratégico se mostra relevante tendo em vista sua repercussão e sucesso da integração dos fluxos logísticos.

Para a realização desta pesquisa, optou-se pela pesquisa qualitativa, que foi operacionalizada através de pesquisa bibliográfica em obras pertinentes à temática ora abordada.

A estrutura do trabalho contempla: Conceito e Evolução Histórica da Logística, A Gestão dos Fluxos nas Cadeias de Suprimentos, Apoio ao Fluxo Logístico e Considerações Finais.

2. LOGÍSTICA: CONCEITO E EVOLUÇÃO HISTÓRICA

O ponto central da logística esta no controle do fluxo de informações, produtos ou serviços, desde o ponto de origem até seu consumo. Essa comunicação deve estar presente em todas as etapas de entrega de um produto/serviço ao consumidor. (MONTANARI et al., 2008).

A presunção da logística, para Ballou (1993), é diminuir o tempo entre o que é produzido e solicitado, de modo que os consumidores tenham ao alcance bens e serviços sempre que solicitarem, e na condição física que desejarem.

A logística é a área da administração responsável pela gestão de todo o fluxo de materiais de entrada na empresa, planejamento de produção, armazenamento, transporte e distribuição para o consumidor, procurando satisfazer suas necessidades com excelência. De acordo com Carvalho (2006), a função logística refere-se à movimentação e arranjo de tropas, armamentos, artilharias e munições para diversos locais, mesmo que em curto espaço de tempo e condições inadequadas.

No corrente as civilizações antigas, as dificuldades na movimentação das mercadorias e a aquisição das mesmas, impossibilitavam qualquer tentativa de negócio mais lucrativo. Mesmo que em área com abundância de alimentos e bens de consumo, tais itens eram dificilmente comercializados por causa da localização distanciada, tendo como fator problemático a sua disponibilidade em apenas algumas épocas do ano. Muitas vezes as mercadorias deviam ser consumidas imediatamente, ou transportadas para diversos locais até o momento de seu armazenamento final.

Segundo Christopher (1999), essas limitações eram ocasionadas pela não existência de um sistema de transporte bem como de armazenagem eficazes e, desta forma, os indivíduos eram obrigados a consumir apenas o que poderiam transportar, além de armazenarem mercadorias perecíveis de modo inadequado e por longos períodos. Sendo assim, as pessoas eram obrigadas a fixarem residência próxima aos centros produtivos e consumirem apenas uma pequena parte das mercadorias a que tinham acesso.

Durante a Segunda Guerra Mundial a logística era empregada no transporte maciço rodoviário. Após o término da Segunda Guerra Mundial, as sociedades empresárias passaram observar a necessidade de um setor logístico, ciente que a demanda por produtos e serviços crescia em ritmo acelerado. Ao fim dos anos de 1960, as empresas passaram a ter uma preocupação maior com a satisfação do cliente.

Na década de 90 passou-se a falar em logística no país com o evento do “custo Brasil” e na percepção da vantagem competitiva identificada pelos empresários. A partir daí, vislumbrou-se na logística uma matéria ideal para obtenção de lucro como consequência da diminuição dos custos com transporte, localização e estoque de produtos (ROSA, 2010).

Rodrigo de Alvarenga Rosa (2010) descreve a logística a ser o produto/serviço certo (demandado) na hora exata (momento em que surgiu a demanda). Percebe-se que a logística evoluiu desde a sua criação. Agrega valor ao lugar, tempo, qualidade e informações à cadeia de produção além de adicionar valores positivos ao destinatário de um determinado serviço.

3. A GESTÃO DOS FLUXOS NAS CADEIAS DE SUPRIMENTOS

A logística é, primariamente, a administração de fluxos de informações, físico (material) e financeiro. Cada um deles demanda um determinado tempo para sua execução, dependendo de como são desenhados os processos onde eles ocorrem. A soma do tempo destes três fluxos é denominada simplesmente fluxo logístico que podem ser descritos, simplificada, da seguinte forma: (1) o cliente efetua um pedido (fluxo de informações); (2) a empresa processa o pedido, faz o faturamento e despacha o produto ao cliente por meio de alguma transportadora; (3) a transportadora realiza a entrega para o cliente; (4) o cliente efetua o pagamento à empresa (importante lembrar que no B2C, negócios entre empresas e consumidores, o pagamento é realizado geralmente no ato da compra, com os fluxos 1 e 4 sendo simultâneos); e, (5) a empresa, por sua vez, efetua o pagamento à transportadora pelo serviço prestado. Esses fluxos podem ser percebidos na figura 1.

Figura 1: Representação esquemática dos fluxos logísticos

Fonte: Razzolini Filho (2014)

Considerando-se a relevância dos fluxos de informação e pensando na integração (intra e interorganizacional), deve-se considerar o gerenciamento de tais fluxos informacionais sob uma perspectiva estratégica, uma vez que, segundo Beal (2004, p. 15), uma informação estratégica é:

[...] aquela capaz de melhorar o processo decisório em função da sua capacidade de reduzir o grau de incerteza em relação às variáveis que afetam a escolha das melhores alternativas para a superação de desafios e o alcance dos objetivos organizacionais.

Daí decorre a necessidade de gerenciar a informação com competência, para contribuir com a organização no sentido de melhor gerenciamento dos fluxos informacionais e dos fluxos físicos daí decorrentes, por melhorarem a inteligência competitiva e, por consequência, a competitividade organizacional e da cadeia de suprimentos como um todo. Isso implica o mapeamento de todos os processos logísticos que permeiam a cadeia de suprimentos, na organização de bases de dados e no estabelecimento dos processos de coleta, tratamento, armazenamento, disseminação e uso das informações ao longo da cadeia. Ou, na visão de Davenport e Prusak (1998, p. 175), “na determinação das exigências informacionais, obtenção das informações, distribuição e utilização”.

Segundo Chopra e Meindl (2003, p. 22), “as cadeias de suprimento bem sucedidas gerenciam fluxos de materiais, de informações e financeiro com o objetivo de oferecer aos clientes altos níveis de disponibilidade de produtos, mantendo preços baixos”. Importante destacar que as tecnologias da informação e da comunicação possibilitam ferramentas para reunir essas informações e analisá-las para que sejam utilizadas no processo de tomada de decisão ao longo da cadeia de suprimentos.

Para fazer com que os fluxos logísticos sejam encurtados, é preciso considerar que existem algumas dificuldades de ordem física (material) a serem superadas, sobretudo em um país como o Brasil, onde a infra estrutura logística apresenta complexidade considerável em função de vários aspectos, como distâncias a serem superadas; inexistência de estruturas logísticas públicas; baixa qualidade da mão de obra disponível; entre outros aspectos.

Vê-se como fator importante a análise crítica de organizações já estabelecidas, por meio de diagnóstico com vistas a elencar a aplicabilidade de modelo integrado de gestão, para fins de adequação e consolidação do processo de gerenciamento a fim de obter melhores resultados.

No momento de implantação de um novo negócio, o empreendedor normalmente não considera a empresa de forma integrada, ou seja, não considera a necessidade de aplicação de um modelo de gestão. Somente quando a organização cresce ou já está com problemas gerenciais e operacionais é que se busca aplicar uma forma organizada de gestão. Por essa razão faz-se necessário um modelo aplicável também às empresas em fase inicial de operações, para estruturação adequada da organização, fazendo com que seu crescimento seja ordenado e consistente.

A base do melhor critério de decisão é a análise crítica de todas as variáveis decorrentes do processo informacional da organização, bem como é de suma importância a visão global dos processos produtivos e auxiliares de forma integrada, de modo a evidenciar a importância, reflexo e relação de dependência e interdependência entre as diversas atividades e setores.

Um modelo de gestão deve, obrigatoriamente, induzir e conduzir os gestores à decisão mais adequada à situação que se apresenta e ao problema que se quer resolver. A mensuração e

análise corretas das informações gerenciais permitem avaliar com correção os impactos econômico, financeiro e social de cada operação. Alguns aspectos com base em Padoveze (2005) devem ser observados para que o modelo de gestão se torne eficaz:

- a) Agilidade e consistência nas informações financeiras, econômicas e operacionais para a tomada de decisão.
- b) Apresentação detalhada e consistente dos eventos, preocupação na qualidade de apresentação das informações para que as mesmas sejam percebidas e assimiladas de forma clara.
- c) Apresentação somente das informações importantes e essenciais para a tomada de decisão, descartando informações ou dados que não são relevantes à resolução do assunto em epígrafe.
- d) Integração das operações e comprometimento integrado, bem como delimitação adequada das responsabilidades no processo informacional e operacional, com vistas à busca da decisão ótima.
- e) Manutenção do foco das decisões no resultado global da organização considerando o plano estratégico e suas variações no decorrer tempo.

Segundo Schier (2010), a observação dessas premissas básicas mostra que o modelo definido e desenvolvido deve demonstrar que:

- a) a verdadeira origem para obtenção dos resultados financeiros e econômicos de uma empresa de pequeno e médio porte são suas transações mercantis, processos produtivos adequados e racionalização de custos;
- b) os modelos de gestão adotados devem considerar de uma forma estruturada todas as variáveis relevantes para a tomada de decisões, ou seja, devem ser elencadas as alternativas, observar seus reflexos e escolher a mais adequada em termos de prospecção ou busca de melhores resultados, no menor espaço de tempo possível entre a obtenção da informação, da análise crítica e tomada de decisão, sob pena de possível perda de vantagem competitiva;
- c) a identificação das transações comerciais e das operações da empresa deve obedecer a objetos que possam ser avaliados, em conjunto ou individualmente, para análises estatísticas que permitam a leitura adequada da situação da organização em termos de competitividade.

3.1. Apoio ao Fluxo Logístico

A questão “estoques” esta entre as mais delicadas na determinação de itens para constituir os demonstrativos contábeis, principalmente na maneira de analisar e avaliar. Entretanto, não basta apontar os critérios de inventário ou de avaliação ao fim de cada empreendimento tal como estabelece o Código Civil. É necessário que se analise os registros de entrada e saída dos itens, a fim de evitar saldos imperfeitos (FERMENICK, 2011).

A internacionalização da economia mexeu imediatamente no valor dos itens em estoque nas organizações, de duas formas: os recursos podem ser nacionais ou fabricados no exterior; ou estas matérias-primas importadas são da mesma espécie que podem estar no mercado ao dispor da empresa ou de seus concorrentes. De acordo com a NBC TG 16 (NBC T19.20), “os itens estocados devem ser valorizados pelo custo de aquisição (acrescido de outros incorridos para trazê-los à sua localização atual) ou pelo valor realizável líquido, melhor dizendo, pela quantia que se espera receber com sua venda”. Por sua vez, o “valor realizável líquido” pode sofrer influência dos preços dos produtos colocados no mercado por outros fornecedores, sejam eles

nacionais ou não, em virtude da variação cambial, esta última com mérito ainda maior. A valorização ou desvalorização do Real comparado com outras moedas pode valorizar ou desvalorizar os itens em estoque, além de poderem atingir positiva ou negativamente o seu valor realizável líquido. Segundo FERMENICK (2011) caso não exista um critério com fundamento em fatos absolutamente reais e claros, corre-se o risco de que os registros da rubrica “Estoques” sejam super ou supra avaliados.

Em circunstância de tamanha concorrência e em um contexto onde os recursos financeiros encontram-se cada vez mais insuficiente e custoso, a diminuição de custos precisa ser um processo contínuo em que se deve buscar pelos melhores resultados, principalmente para a área de estoque, em que os reflexos combinados dessas condições chegam mais rapidamente e de onde se estendem por todo o campo do empreendimento. Levando em conta essa realidade, os executivos precisam trabalhar com elevado nível de sensibilidade, de maneira que possam facilmente perceber as mudanças ocorridas no mercado. Para se chegar a esse resultado, as sociedades precisam se atualizar – ou mesmo inovar – os métodos que empregam em todas as fases em sua cadeia de suprimentos, investigando sobre os fornecedores, qualidade e durabilidade dos materiais, prazos de entrega, prazos de pagamento, além de outros elementos que interferem na composição dos seus custos.

A atuação empresarial na pesquisa operacional, tendo esta maior ou menor ênfase, atualmente é uma realidade nas sociedades de todos os tipos e tamanho. É a única maneira de enfrentar o desempenho e a pressão implacável realizada pelos concorrentes – que também têm se mostrado cada vez mais determinados e ágeis – na formação do custo dos estoques, base para a definição do preço de venda dos seus produtos. Por esta razão, os profissionais que atuam na área de pesquisa operacional precisam realizar simulações e desenhos das alternativas viáveis para as aquisições de materiais; o recebimento, a maneira e os prazos de estocagem; a forma e o prazo do processo de manufatura; além da estocagem dos produtos acabados, estratégias de venda e logística para a entrega dos produtos vendidos. Ao se pensar acerca dessas variáveis, pode-se chegar a evidências de que são necessárias “profundas mudanças no desenho e na operação da cadeia de suprimento (incluindo seus sistemas de estoque) que melhoraram substancialmente a posição competitiva da empresa” (HILLIER; LIEBERMAN, 2006, p.37).

Segundo Fermenick (2011) existem algumas condições para corresponder os modelos probabilísticos científicos de processos operacionais focados nos estoques, destacando-se o conhecimento das funções relacionadas ao setor de almoxarifado e suas ramificações, informações necessárias à formulação de estratégias a serem executadas pelos gestores empresariais. Em primeiro lugar, se devem ter um “arquivo de dados” onde devam estar reunidas, selecionadas, reformuladas e armazenadas as informações sobre toda a cadeia de suprimento, porém já processadas com racionalidade técnica. Depois, porém não menos importante, é preciso promover a atualização desses dados, condicionando-os às situações objetivas da realidade corrente. Esse segundo passo é essencial porque, muito embora o arquivo de informação seja importante para o processo operacional dos materiais, se os dados permanecerem estáticos, além de não concederem a dinâmica que se almeja do processo, o desfigura como elemento para obtenção dos resultados dele esperados.

A análise dos controles internos precisa deixar claro se eles estão em condições de detectar situações de perigo, tais como: a) se os estoques registrados como sendo da sociedade realmente

são de sua propriedade; b) se os bens vendidos aos clientes mas que ainda não foram entregues, não integram a contagem; c) se os bens de terceiros, somente em consignação, não constam nos registros como pertencentes à empresa auditada; d) se os bens em poder de terceiros são controlados; e) se os itens invendáveis ou estragados em estoque estão registrados como tal; f) se os estoques se encontram em locais adequados e têm proteção contra roubo; g) se os registros de entrada e saída são suficientes para evitar desvios ou fraudes; h) se os registros extracontábeis podem ser conciliados com os registros contábeis; e i) se os procedimentos de inventário se mostram adequados à realidade da empresa. Após essas verificações é que é possível avaliar o método que poderá ser empregado na contagem dos estoques (FERMENICK, 2011).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A cadeia de suprimentos deve se fundamentar em uma sistemática permanente de pesquisa operacional, capaz de desenvolver sistemas que englobem metodologias de administração de estoques e módulos direcionados à tomada de decisão, interligados em um mesmo processo. O objetivo deve ser constituir uma dinâmica preparada para reagir com celeridade e eficiência às tendências e oscilações que porventura ocorram no mercado.

Destaque-se que esses sistemas devem ter como suporte modelos probabilísticos científicos, ser estruturados em um conjunto de alternativas possíveis o mais próximo da realidade possível, e comparar valores que apontem o mínimo de custos e o máximo de eficiência, de forma a garantir a melhor tomada de decisão para se obter os melhores resultados.

Foi visto que o fluxo logístico é a integração de vários fluxos menores dentre os quais citam-se: os fluxos de materiais direto e reverso; os fluxos de informações e o fluxo financeiro. Ao final do estudo concluiu-se que algumas empresas atingem maior sucesso do que outras na gestão desses fluxos por fazerem uma excelente logística reversa, compreenderem exatamente o que seus clientes desejam, ou por serem ágeis na entrega do produto. Nesse contexto, a gestão estratégica é importante tendo em vista o seu espectro no tempo e no espaço, que auxiliam as empresas no gerenciamento de seus fluxos logísticos de forma a incluir a Logística Reversa, para que alcancem melhores resultados no presente e no futuro, e que se mostrem mais competitivas e sustentáveis.

4.1. DIRETRIZES PARA NOVAS PESQUISAS SOBRE O TEMA

Este trabalho consiste no relato de uma pesquisa maior, que ainda está em andamento inclusive no seu aspecto qualitativo. A próxima etapa do projeto está relacionada a complementar o aporte teórico com a inclusão dos estudos sobre as esferas de gerenciamento para a integração da cadeia de suprimentos, relativos ao gerenciamento da Complexidade, de Relacionamento, de Mudança e Tecnológico. Os autores identificados até o presente momento são: Oaks, Markham e Mehlretter (2003) e Fleury (2001).

AGRADECIMENTOS

Agradecemos e cumprimentamos a iniciativa da FATEC ZONA LESTE em promover o ENGETEC – Encontro de Gestão e Tecnologia. Para nós, pesquisadores iniciantes, este evento representou o incentivo à continuidade dos estudos e pesquisas, num momento em que já estávamos prontos a parar de fazê-lo, por estarmos no apagar das luzes do semestre letivo. Aprendemos com nossas leituras e análises e esperamos aprender mais ainda participando do evento e entrando em contato com o universo do conhecimento.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BALLOU, Ronald H. **Logística Empresarial: Transportes, Administração De Materiais E Distribuição Física**. São Paulo: Editora Atlas, 1993.

BEAL, Adriana. **Gestão Estratégica Da Informação: Como Transformar A Informação E A Tecnologia Da Informação Em Fatores De Crescimento E De Alto Desempenho Nas Organizações**. São Paulo: Atlas, 2004.

CARVALHO, Leonardo Sanches. **Análise Das Potencialidades E Vantagens Do Uso Da Simulação Computacional Em Operações Logísticas Complexas Como Ferramenta De Auxílio À Tomada De Decisões: Estudo De Caso Em Uma Organização Industrial**. Salvador, 2006. Dissertação de Mestrado - Escola de Administração, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2006.

CHRISTOPHER, Martin. **A Logística Do Marketing**. São Paulo: Futura, 1999.

CHOPRA, Sunil; MEINDL, Peter. **Gerenciamento Da Cadeia De Suprimentos: Estratégia, Planejamento E Operação**. São Paulo: Prentice Hall, 2003.

DAVENPORT, Thomas H; PRUSAK, Laurence. **Ecologia Da Informação: Por Que Só A Tecnologia Não Basta Para O Sucesso Na Era Da Informação**. São Paulo: Futura, 1998.

FEMENICK, Tomislav R. **Controladoria E Auditoria De Estoques**. Curitiba: Juruá Editora, 2011.

Fleury, P. F. **Supply Chain Management: Conceitos, Oportunidade e Desafios da Implementação**. (2001). Disponível em: < <http://www.ilos.com.br/web/supply-chain-management-conceitos-oportunidades-e-desafios-da-implementacao/>>. Acesso em: 20 set. 2018.

HILLIER, Frederick S; LIEBERMAN. Gerald J. **Introdução À Pesquisa Operacional**. 8. ed. Tradução de Ariovaldo Griesi. Porto Alegre: MacGran-Hill, 2006.

MONTANARI, Marcelo Tadeu et al. **Impactos Da Cadeia De Suprimentos Sobre Os Objetivos De Desempenho De Manufatura Da Indústria Automobilística.** In: ENANPAD, 2008.

NOVAES, A.G. **Logística E Gerenciamento Da Cadeia De Distribuição: Estratégia, Operação E Avaliação.** São Paulo: Campus, 2007.

Oaks, S.; Markham, Bill.; Mehlretter, S. **Managin Supply Chain in the 21st Century,** 2003.

PADOVEZE, Clóvis Luís. **Controladoria Estratégica E Operacional: Conceitos, Estrutura, Aplicação.** São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005.

RAZZOLINI FILHO, Edelvino. **Logística: Evolução Na Administração.** 2. ed. Curitiba: Juruá Editora, 2014.

ROSA, Rodrigo de Alvarenga. **Gestão De Logística.** Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração/UFSC; [Brasília]: CAPES: UAB, 2010.

SCHIER, Carlos Ubiratan da Costa. **Controladoria Como Instrumento De Gestão.** 2. ed. Curitiba: Juruá Editora, 2010.